

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)

*независимый соискатель Атажанова Анна Сапарбаевна,
Ургенчский государственный педагогический институт, Республика
Узбекистан, Хорезмская область, город Ургенч*

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших характеристик личности, проявляется в умении слушать и способности личности к речевому общению. Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие коммуникативной компетенции ученика – актуальная задача образовательного процесса начальной школы.

Подходы к обучению общению, формированию коммуникативной функции происходят гораздо медленнее, чем в других сферах педагогики и психологии. Это объясняется тем фактом, что ребенка можно научить, например, рисовать (взять его руку), но физически помочь ему заговорить гораздо труднее.

Для выпускников школ необходимо быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них.

Актуальность. В современных условиях диалог приобретает новое значение и качество, выступая базовым принципом коммуникативного содержания образования. Поликультурное общество, многообразными коммуникативными связями, предполагает не только налаживание отношений сотрудничества, взаимопонимания, но и возникновение противоречий. Поэтому способность выпускников школы вести плодотворный, эффективный диалог в самых различных областях социокультурной сферы, познавать мир не с монологических (с претензией на абсолютную истину)

позиций, а диалогически, плюралистически становится наиболее важным и коммуникативным свойством.

Проблема исследования: невозможно последовательно формировать коммуникативную компетенцию учащихся без решения вопроса об эффективных способах, приемах и средствах развития речи обучающихся начальной школы. На основе актуальности и выявленной проблемы была определена тема исследования: «Формирование коммуникативной обучающихся начальной школы».

Объект исследования: процесс формирования коммуникативной компетенции у обучающихся начальной школы.

Предмет исследования: приемы, средства и методы, способствующие формированию коммуникативной компетенции у обучающихся начальной школы.

Цель исследования: изучить особенности, методы, средства и этапы формирования коммуникативной компетенции у обучающихся начальной школы в процессе обучения.

В соответствии с объектом, предметом и целью определены следующие **задачи** исследования:

Использованная литература:

1. Бобровская Г. В. Активизация словаря младшего школьника. // Начальная школа. 2003. №4.
2. Васильева Л. С. Риторика. – Саратов: «Лицей», 2002.
3. Воробьева В. И. Речь и культура общения. – Нижний Новгород, 1992.
4. Бакурина Т.Н. «Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне». // Нач.шк. - №2, 1997г., стр.46
5. Богоявленский Д. «Психология усвоения орфографии»
6. «Русский язык в начальных классах. / Под ред. М.С.Соловейчик. – М., «Линка – Пресс», 1994г.